

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

AUTIZM SPEKTRIDA BUZILISH ANIQLANGAN BOLALAR TA'LIM-TARBIYASIDA OTA- ONALARNING ROLI

Alimova Gulchehra Qobilovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Amaliy psixologiya" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm spektri buzilishi aniqlangan farzandi bo'lgan ota-onalar toifalari va ularga ko'rsatiladigan psixologik yordam yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Autizm spektri buzilishi, shaxsiy emotsional soha, ichki konflikt, apatiya, ichki komfort, vaziyatli va shaxsiy havotirlanish.

Abstract: This article discusses the categories of parents with children diagnosed with autism spectrum disorder and the areas of psychological support provided to them.

Key words: Autism spectrum disorder, personal emotional sphere, internal conflict, apathy, internal comfort, situational and personal anxiety.

Аннотация: В статье рассматриваются категории родителей детей с диагнозом расстройства аутистического спектра и направления оказываемой им психологической поддержки.

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, личностная эмоциональная сфера, внутренний конфликт, апатия, внутренний комфорт, ситуативная и личностная тревожность.

KIRISH

Butun dunyoda autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar sonining ko'payishi kuzatilmoqda. Ushbu muammo bolani jamiyatda ijtimoiylashishining samarali mexanizmlarini aniqlash orqali hal qilinishi mumkin. Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarni rehabilitatsiya qilish muammosi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bu umumiy ta'lim va maxsus ta'lim muassasalarida bunday bolalar sonining ko'payishi, differentsial diagnostika va tuzatish ishlari bo'yicha tajriba to'planishi bilan bog'liq. Bunday bolalarning munosib jismoniy, aqliy, ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishi, ularni sog'lomlashtirish va jamiyatga integratsiyalashuvi uchun sharoit yaratish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Autizmi mustaqil kasallik sifatida birinchi marta XX asr o'rtalarida amerikalik psixiatr Leo Kanner (Kanner, 1942) tasvirlagan. Bir yil o'tgach, 1944-yilda Xans Asperger (Asperger, 1944) keyinchalik uning nomi bilan atalgan "autistik psixopatiya" sindromining birinchi ta'rifini nashr etgan. Rossiyada bolalik autizmini aniqlashning birinchi, eng to'liq yondashuvini va autizmning organik genezisi kontseptsiyasini ilgari surgan olim S. Mnuxin hisoblagan (Mnuxin, 1967).

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, bundan 20 yil oldin, har 10 ming bolaga 5 dan 26 gacha autizm holati to'g'ri kelar edi. Bugungi kunda butun dunyoda autizm spektri buzilishi bilan og'riq bolalar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazining yangi hisobotiga ko'ra, 68 boladan bitta-sida autizm spektri buzilishi mavjud. Oxirgi besh yil ichida autizm holatlarining 78 foizi qayd etilgan. Xalqaro tashkilotlarning fikriga ko'ra, ushbu rivojlanish buzilishining sabablari haqida aniqlik yo'qligi va samarali tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatining yo'qligi vaziyatni murakkablashtirmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim tarbiyasida ota-onalarning roli o'rganildi. Tadqiqotning maqsadi, ota-onalarning autizimli bolalar bilan o'zaro munosabatlari, ta'lim jarayonida ularning ishtiroki va pedagogik yondashuvlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashdan iboratdir. Tadqiqotning asosiy metodlari sifatida anketa so'rovnomalari, intervyular va kuzatuvlar qo'llanildi. Ota-onalar va pedagoglarning tajribalarini o'rganish orqali, ularning autizimli bolalarning o'qish va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga qo'shgan hissasi va samaradorligi tahlil qilindi. Shuningdek, bolalar bilan o'tkazilgan maxsus mashg'ulotlar va terapiya jarayonlari natijalari ham o'rganildi. Tadqiqotda malakali psixologlar, pedagoglar va defektologlar bilan hamkorlikda metodik yondashuvlar ishlab chiqildi. Olingan natijalar orqali ota-onalarning ta'lim jarayonidagi roli va ular tomonidan amalga oshiriladigan qo'llab-quvvatlashning ahamiyati aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Autizm spektri buzilishi – bu sezilarli geterogenlik bilan tavsiflangan murakkab nevrologik kasallik. Autizm bola hayotining barcha jabhalariga ta'sir qiladi. Bular, birinchi navbatda, hissiy ma'lumotlarni idrok etish va qayta ishlashda qiyinchiliklar, nutq va aloqa buzilishlari, o'z faoliyatidagi cheklovlar (shu jumladan, xatti-harakatlarning stereotipik shakllari), tor doiradagi qiziqishlar va boshqalarda namoyon bo'ladigan ijtimoiy o'zaro ta'sirdagi qiyinchiliklar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, autizm spektri buzilishi bolaning tashqi dunyo bilan normal o'zaro ta'sirida asoratlarni keltirib chiqaradigan rivojlanishning juda keng doirasini o'z ichiga oladi. Autizm spektrida buzilish bilan og'rikan bolalar uchun umumiy bo'lgan narsa shundaki, ularning barchasi uchta sohada (“autizmdagi buzilishlar triadasi” deb ataladigan) qiyinchiliklarga duch kelishadi: ijtimoiy muloqotdagi buzilishlar, cheklangan ijtimoiy o'zaro ta'sirlar va ijtimoiy tasavvurdagi qiyinchiliklar.

Autizm spektri buzilishi aniqlangan bolalar bilan reabilitatsiya ishlarini muvaffaqiyatli qilishda integratsiyalashgan yondashuvning dolzarbligi ko'pincha ta'kidlanadi. Ushbu yondashuv nafaqat tibbiy yordamni, bolani defektologik, psixologik va nutq terapiyasini tuzatishning individual va guruh shakllarini, balki oila bilan ishlashni ham o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, asosiy e'tibor ko'pincha ota-onalarga bola bilan o'zaro munosabatlarning yanada samarali usullarini o'rgatish, uy muhitini tuzish, uy vazifasini to'g'ri bajarish va hokazolarga qaratiladi. Shu bilan birga, ota-onalar ham asosan psixologik yordamga muhtojligi aniq: salbiy emotsional holatlar (havotirlanish, ichki konflikt, apatiya, qo'rquv), bolaning kelajagi va o'z hayot istiqbollari bilan bog'liq muammolar doim ularni bezovta qiladi.

Yevropa va AQSh, MDH davlatlarida bu masalaga uzoq vaqtdan beri alohida e'tibor berilmoqda. Autizm spektri buzilishi aniqlangan bolalar bilan ishlashda birinchi navbatda e'tibor deyarli har doim ota-onalarga ijtimoiy va psixologik xizmatlarga qaratilgan.

Autizm spektri buzilishi aniqlangan bolalari bo'lgan turli xil oilalar shifokorlar va psixologlar bilan maslahatlashganda, ular ham ijtimoiy darajada, ham ta'lim darajasida, ham uning a'zolarining shaxsiy xususiyatlarida, bolaning kasallik belgilarining turli darajada ekanligi bilan farqlanadi. Ko'pincha bola bilan reabilitatsiya ishlarida ona asosiy hamroh sanaladi. Onalar ham bolasining holatidan kelib chiqib turli xil tasniflanadilar: ba'zilar yaqinda bolasida autizm spektri buzilishi tashxisi borligini bilgan onalar guruhi; autizm spektri buzilishi aniqlangan bola ruhiy holatidagi psixozni birinchi marta boshdan kechirgan onalar guruhi; tashxisda adashgan va nima bo'layotganini to'liq tushunmaydigan onalar guruhi; allaqachon “qayg'u ishi”ni bajarishga muvaffaq bo'lishgan va barcha kerakli reabilitatsiya tadbirlarini mustaqil ravishda rejalashtirishga qodir onalar guruhi.

Shu bilan birga, inqirozning og'irligi har doim ham tashxis qo'yilgandan beri qancha vaqt o'tganiga bevosita bog'liq emas. Ota-onalarni psixologlardan yordam so'rashga majbur qilgan holat albatta bolaning xatti-harakatlarining xususiyatlari (hissiy xususiyatlar, bolaning negativligi, stereotiplari, qat'iy tartibni saqlashga doimiy ehtiyoj, muloqotda qiyinchiliklar va boshqalar) bilan bog'liq. Ijtimoiy muhitda autizm spektri buzilishi aniqlangan bola ota-onalarini “yomon tarbiya”da ayblash, bolaning xususiyatlarini noto'g'ri tushunish ota-onalarda o'z qadr-qimmatining keskin pasayishiga, o'zini aybdorlik, uyat va nochorlik hislariga olib keladi. Ammo tibbiy tashxisdan keyin ham bunday “aniqlik”ning paydo bo'lishi har doim ham yengillik keltirmaydi. Chalkashlik, shok, kelajak haqida aniq g'oyalarning yo'qligi bolaga zarur yordamni tashkil etish va tegishli uy sharoitini yaratish bo'yicha chora-tadbirlarni tezda qabul qilishga yordam bermaydi. Inqirozdan tiklanish davrining davomiyligi ko'plab sabablar (shu jumladan, ota-onalarning shaxsiy xususiyatlari) bilan bog'liq. Ammo, ko'pincha butunlay boshqa odamlar uchun umumiy joy – bu qo'rquvni engish zarurati, vaziyatni qabul qilish bilan bog'liq qiyinchiliklar, bolaning xususiyatlarini tushunish, ijtimoiy izolyatsiya, oiladagi tartibni o'zgartirish va boshqalar.

Ammo, ko'pincha autizm spektri buzilishi aniqlangan bola ota-onalari uchun umumiy maqsad – bu qo'rquvni yengish zarurati, vaziyatni qabul qilish bilan bog'liq qiyinchiliklar, bolaning xususiyatlarini tushunish, ijtimoiy izolyatsiya, oiladagi tartibni o'zgartirish va boshqalar tashkil qiladi. Respublikamizda autizm muammosi mutlaqo yangi bo'lib, shunga mos ravishda bunday bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalar va oilalarga psixologik

yordam va qo'llab-quvvatlashni tashkil etish bo'yicha ixtisoslashtirilgan o'quv va ilmiy uslubiy tavsiyalar yetarli darajada yetishmaydi. Autizm spektri buzilishi aniqlangan bolalari bo'lgan oilalar va ayniqsa onalarning qiyinchiliklari juda chuqur, keng va xilma-xildir. Bundan kelib chiqadiki, onalardagi ruhiy holat buzilishi bilan kechadigan jarayonlarni bir martalik maslahat bilan hal qilib bo'lmaydi. Ko'rinib turibdiki, psixologning autizm spektri buzilishi aniqlangan bolasi bor oilalar va ota-onalar bilan samarali ishlashining zaruriy sharti ko'plab maslahat uchrashuvlarini tashkil etish bilan bog'liqdir. Ota-onalarning autizm spektri buzilishi aniqlangan bolani davolash, tarbiyalash va o'qitish jarayoniga mutaxassislarining aralashuviga bo'lgan o'ziga xos munosabati tufayli (bunday bolaning rivojlanish xususiyatlarini tushunmaslik, mutaxassislarga ishonchsizlik, o'zlaridagi uyalish hissi va oshkoralikdan qo'rqish va boshqalar) psixologlarning ular bilan maxfiy va bepul uchrashuvlarni tashkil etishi juda qiyin, murakkab va mashaqqatli jarayon sanaladi. Ammo, psixolog ota-onalar bilan o'zaro tushunishga erishgan bo'lsa ham, bunday hollarda tez-tez uchraydigan boshqa muammoga duch keladi.

Onalar barcha muammolarni faqat ularning aralashuvi bilan hal qila oladigan mutaxassisni, ya'ni psixologlarni hamma narsaga qodir sehrgar sifatida qabul qila boshlaganida, "burilish" deb ataladigan jarayon yuzaga keladi. Onalar, ularning fikricha, "eng yaxshi mutaxassis"ni topib, o'zlarini chetlab o'tishadi yoki tuza-tish rivojlanish jarayonida ishtirok etishda passivlashadilar. Shu sababli, mutaxassislar oldida onalarni autizm spektri buzilishi aniqlangan bolani rivojlantirish va tarbiyalash jarayonida faqat birgalikda, izchil va tizimli faoliyat ijobiy natijalarga olib kelishi mumkinligiga ishonitirish kabi qiyin vazifa turibdi.

Bolalarda autizm spektri buzilishi ota-onalar uchun haqiqiy ma'noda halokatli hodisa sanalib, ularda keskin vaziyatlarga xos bo'lgan zarbani keltirib chiqaradi. Autizm tashxisini tan olish lahzasida ota-onalar bir vaqtning o'zida yo'qotish hissigacha o'xshash ruhiy holatni boshdan kechiradilar. Bola vafot etmasada, ota-onalarda xayoliy bolaning yo'qolishi, uning sog'lom qiyofasi, orzulari, kelajakda sog'lom bolaning kamolotga yetishi bilan bog'liq umidlari so'nishi kuzatiladi. Ota-onalar, ayniqsa onalarning odatiy turmush tarzi o'zgaradi. Onalarning hayot tarzi "tashxisdan oldingi", "tashxis davri" va "tashxisdan keyingi" davrlarga bo'linadi.

Autizm spektri buzilishi aniqlangan bola onalari uchun korreksion ishlar ikki xil yo'nalishga ega: psixologik-pedagogik va psixokorreksion yo'nalishlardir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, psixologik-pedagogik va psixokorreksion yo'nalishdagi ishlar doimiy ravishda ota-onalar bilan tashkil etilsa, autizm spektri buzilishi aniqlangan bolalar jamiyatda ijtimoiylashuvi oson kechadi va bola psixik rivojlanishida ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – Москва: Теревинф, 2007. – 288 с.
2. Никольская О.С., Лебединский В.В., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – Москва: Медицина, 2003. – 127 с.
3. Морозов С.А. Детский аутизм и основы его коррекции (материалы к спецкурсу). – Москва: СигналЪ, 2002. – 108 с.
4. Мнухин С.С., Зеленская А.Е., Исаев Д.Н. О синдроме раннего детского аутизма, или о синдроме Каннера у детей. // Журнал психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1967. – № 10. – С. 56–78.
5. Rogers, S.J., Vismara, L., Wagner, A.L., & McCormick, C., et al. (2014). Autism treatment in the first year of life: a pilot study of infant start, a parent-implemented intervention for symptomatic infants. *J Autism Dev. Disorder*, 44, 2981–2995. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2202-y>
6. Serious, A. (2013). Game about Emotions for Children with Autism Spectrum Disorders. *Psychology Journal*, 11(3), 191–211.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.